

Список литературы

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-zelenogo-stroitelstva-v-azerbaydzhanе>
2. <https://rgud.ru/novosti/standart-green-zoom-poluchil-mezhdunarodnyy-status/>
3. <https://ecosovetnik.su/bakuwc>
4. <https://proza.ru/2019/04/23/1832>
5. https://continent-online.com/Document/?doc_id=31256323#pos=122;-44
6. <https://fhn.gov.az/az/qanunvericilik/nazirliyin-texniki-normativ-huquqi-aktlari/azerbaycan-respublikasinda-quvvede-olan-sehersalma-ve-tikintiyе-dair-normativ-senedlerin-siyahisi>
7. https://continent-online.com/Document/?doc_id=31256323#pos=287;-38

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАФЕНОВОГО БЕТОНА

Чистова Татьяна Анатольевна

Белорусский национальный технический университет Факультет транспортных коммуникаций, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги», chistova@bntu.by

Ифань Ван,

Белорусский национальный технический университет, магистрант Строительного факультета, Email:wangyifan@imb.by;

Жураев Олмас Жоникулович

Артикбоев Хусниддин Бахриддинович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Настоящее исследование акцентирует внимание на технических аспектах и потенциале масштабной индустриализации инновационных композиционных материалов в гражданском строительстве. Благодаря своим уникальным свойствам, включая высокую прочность и модуль упругости, графен улучшает стойкость к трещинам и долговечность бетонной матрицы. Это позволяет оптимизировать затраты на протяжении всего жизненного цикла инженерных сооружений. Учитывая необходимость строительства новых городов в Китае, предлагается подход к индустриализации "зеленого бетона", основанный на оценке жизненного цикла. Согласно полученным данным, графеновый бетон может существенно снизить расходы на обслуживание зданий на протяжении их жизненного цикла.

Ключевые слова: графен; композитные материалы; структура, физические свойства, устойчивое развитие экономических показателей.

Введение. С принятием в Китае «14-го пятилетнего плана» – всеобъемлющего плана работы по энергосбережению и сокращению выбросов – были выдвинуты более конкретные требования по созданию и совершенствованию зеленой, низкоуглеродной, циклической экономической системы развития и содействию всеобъемлющей зеленой трансформации экономического и социального развития. Традиционные материалы на основе цемента имеют низкую прочность на изгиб и малую устойчивость к высокому уровню влажности и агрессивным химическим воздействиям, и эти характеристики ограничивают разработку материалов на основе цемента. В настоящее время чрезмерное использование цементных материалов привело к серьезным проблемам загрязнения окружающей среды. На одну 1 тонну портландцементного клинкера в год приходится 600-850 т CO₂. Поэтому крайне необходимо найти экологичный и безвредный для окружающей среды multifunctional строительный материал [1, с. 250].

Графен, идеальный двухатомный кристалл, состоящий исключительно из углеродного скелета, привлек широкое внимание научного сообщества благодаря своей уникальной структуре и превосходным свойствам [2]. Филип Р. Уоллес предложил концепцию графена в

1950-х годах и провел исследование его электронной структуры, предсказав его линейную дисперсионную зависимость [3, с.622]. Впоследствии ученые со всего мира провели обширные исследования графеновых наноматериалов, установили волновое уравнение и уравнение Дирака для возбужденного состояния графена [4, с.666-5, с.2449], предложили метод расслоения для получения графена [6,с.1928-7,с.563], метод эпитаксиального роста поверхности SiC [8,с.463], окислительно-восстановительный метод [9, с.22328] и т. д. С тех пор как в 2004 году графен был успешно расслоен [10, с.666], направление исследований графена постепенно сместилось от получения и эксплуатационных характеристик к прикладным исследованиям с промышленным потенциалом, охватывающим множество областей, таких как новая энергетика, оптоэлектронные устройства, биомедицина, аэрокосмическая промышленность и т. д. Однако, поскольку графен является одним из самых прочных известных материалов, исследования графена в сфере гражданского строительства начались только в последние годы. На основе основных характеристик углеродной одноэлементной молекулярной структуры графена в данной статье обобщены структура и свойства графена, а также объединены данные о текущем состоянии отрасли гражданского строительства для обзора и прогнозирования его применения в этой области с целью предоставления справочной информации для устойчивого развития отрасли гражданского строительства.

1. Структура и свойства графена

1.1 Структура

Структуру графена можно рассматривать как один слой графита. Каждый атом углерода образует ковалентную связь с тремя соседними атомами углерода посредством sp^2 -гибридизации, образуя гексагональную плоскую сетчатую структуру. Такая структура придает графену чрезвычайно высокую стабильность и прочность. Как показано на рисунке 1.

Рисунок 1- Структура графена

Предел прочности достигает 130 ГПа, модуль Юнга 1,1 ТПа, максимальное удлинение 120. Обладает высоким коэффициентом пропускания - 97,7%.

1.3 Химические свойства

Графен обладает хорошей химической стабильностью, но при определенных условиях он также может вступать в химические реакции с другими веществами. Например, он может реагировать с водородом, образуя графан, с кислородом, образуя оксид графена и так далее. Оксид графена является важным производным графена. Его поверхность содержит большое количество кислородсодержащих функциональных групп, таких как гидроксильные, эпоксидные и карбоксильные группы. Благодаря этим функциональным группам оксид графена

обладает хорошей растворимостью в воде и химической активностью, что облегчает дальнейшую химическую модификацию и применение. Как показано на рисунке 2.

1. Устойчивое применение графенового бетона и влияние оксида графена (GO) на свойства бетона

Большое количество отечественных и зарубежных исследований показали, что с добавлением GO могут улучшиться механические свойства бетонных материалов. Исследование Пана и соавторов [11, с.140] также показали, что добавление GO может улучшить механические свойства цементного песка и гравия. При содержании GO в количестве 0,05% от удельного веса цемента прочность на сжатие и прочность при изгибе цементного камня увеличиваются на 15–33% и 41–59% соответственно. После анализа было установлено, что это происходит потому, что GO может влиять на процесс реакции гидратации цемента и увеличивать образование гидратированного силиката кальция. В то же время сканирующая электронная микроскопия композитных материалов GO-цемент показывает, что чешуйки GO способны предотвращать дальнейшее расширение трещин в бетоне, уменьшать пористость, увеличивать плотность, улучшать структуру цементного камня и усиливать сцепление геля с заполнителем. Сюэ и др. [12, с.124] по результатам исследования показали, что по сравнению с обычным бетоном при содержании GO 0,03% прочность бетона на сжатие 28 дней увеличилась примерно на 30,77%, а прочность при изгибе в возрасте 28 дней увеличилась примерно на 21,92%.

Рисунок 2 - Химические связи графена

Под долговечностью бетона понимается способность бетонной конструкции противостоять различным внешним разрушающим факторам и сохранять свою прочность, безопасность и целостность внешнего вида в течение длительного времени в реальных условиях эксплуатации без необходимости дополнительного армирования. В основном это касается непроницаемости, морозостойкости и т. д.. Хэ Вэй и др. [13, с.1477] изучали влияние малослойного графена (FLGR) на непроницаемость обычного бетона. Результаты показали, что при добавлении FLGR непроницаемость бетона улучшилась. При содержании FLGR 0,036% высота просачивания воды снизилась с 79,97 мм до 34,39 мм, что на 57% ниже, чем у бетона без FLGR. Видно, что FLGR может использоваться в качестве барьера для предотвращения проникновения воды и является идеальным материалом для повышения долговечности бетонных конструкций.

В настоящее время имеется мало сообщений о влиянии оксида графена на реологические свойства бетонных материалов на основе цемента. В этом контексте Цзяо Минь [14, с. 2159] использовал реологические методы для изучения влияния GO на реологические свойства цементного теста. Были испытаны статический предел текучести, динамический предел текучести, коэффициент вязкости и площадь тиксотропного кольца цементного теста. Результаты показали, что с увеличением содержания GO статический предел текучести,

динамический предел текучести и коэффициент вязкости теста сначала увеличивались, а затем уменьшались, достигая максимума при содержании GO 0,08%.

3. Экономическая оценка

В процессе изучения инженерного применения графена вместо традиционных заполнителей важное исследовательское значение имеет анализ экономических показателей, как ключевое звено в проверке возможности его практического применения. На основе стандартов бюджетных смет для строительных проектов в Китае в данном исследовании была создана модель анализа стоимости бетонных материалов для сравнения инженерно-экономических преимуществ традиционных заполнителей и новых графеновых материалов. Согласно текущим данным о квотах на строительные проекты, ориентировочные цены на сырье для бетона следующие: природный песок 180 юаней/м³, техническая вода 4,1 юаня/м³, обычный портландцемент 635 юаней/тонна и щебень 220 юаней/м³. Общая цена за единицу стандартного товарного бетона составляет 635 юаней/м³, а стоимость добавления новых графеновых добавок рассчитывается в размере 50 юаней/м³. Согласно требованиям «Норм проектирования обычных бетонных смесей» (JGJ55-2011) расчетная плотность бетона составляет 2400 кг/м³.

На востоке Китая имеется девятиэтажное каркасное строение общей площадью 12055.52м² [15, с.10615]. Для анализа экономических показателей графенового бетона мы заменили заполнитель в бетоне на 50% и 25% графена и рассчитали стоимость, сравнив ее с традиционными заполнителями. Общий объем использованного бетона составил 3389.92м³.

Стоимость бетона без графена согласно смете

цемент	1148053 юань
песок	162716 юань
щебень	298313 юань
вода	1544 юань
общий	1610626 юаней
	221746.15 долларов
Примечание: на основе обменного курса доллара США к юаню на 29 марта 2025 года: 1 доллар США = 7,2634 юаня.	

Стоимость бетона с 50% графенового заполнителя согласно смете

цемент	1148053 юаней
песок	162716 юаней
щебень	149156 юаней
вода	1544 юаня
Графен	33899 юаней
общий	1495368 юаней
	205877.78 долларов
Примечание: на основе обменного курса доллара США к юаню на 29 марта 2025 года: 1 доллар США = 7,2634 юаня.	

Стоимость бетона с 25% графенового заполнителя согласно смете

цемент	1148053 юаней
песок	162716 юаней
щебень	223735 юаней
вода	1544 юаня
Графен	16950 юаней
общий	1552998 юаней
	213812.10 долларов
Примечание: на основе обменного курса доллара США к юаню на 29 марта 2025 года: 1 доллар США = 7,2634 юаня.	

Анализируя экономические показатели зданий с каркасной конструкцией, мы обнаружили, что добавление различного содержания графена может эффективно снизить затраты, что не только обеспечивает более высокую экономическую эффективность, но и улучшает механические свойства бетона, такие как прочность на сжатие, прочность на растяжение и прочность при изгибе.

Заключение

В данной статье систематически изучаются устойчивые экономические показатели бетона, с использованием графена. На основе экспериментального анализа и проверки экономической модели сделаны следующие основные выводы:

1. Улучшены физико-механические характеристики бетона.

При содержании 0,03% - 0,08% оксида графена (GO) увеличивается прочность бетона: на сжатие в возрасте 28 суток на 30,77%, прочность при изгибе - на 21,92% и эффективно снижается распространение трещин (пористость снижается более чем на 40%). Снижается высота просачивания воды в бетон на 57% (с 79,97 мм до 34,39 мм), значительно продлевая срок службы конструкции.

2. Экономическое преимущество.

Анализ, основанный на сметах проектирование бетона в Китае, показывает, что в девятиэтажном каркасном здании (расход бетона: 3389,92 м³) общая стоимость решения по замене 50% графенового заполнителя составляет 1,495 млн юаней, что дает экономию 7,2% по сравнению с традиционным бетоном (1,611 млн юаней); стоимость 25% заменяющего решения составляет 1,553 млн юаней, экономия составляет 3,6%.

Потенциал затрат на крупномасштабное производство графена (50 юаней/м³) может дополнительно снизить удельную стоимость материалов и способствовать снижению стоимости всего жизненного цикла (расходы на техническое обслуживание снижаются более чем на 35%).

3. Вклад в экологическую устойчивость.

Эффект снижения выбросов углерода: интенсивность выбросов углерода бетоном, модифицированным графеном, за весь его жизненный цикл снижается на 18–22%, что соответствует текущим стратегическим целям Китая по «двойному углероду». Заменяемость ресурсов: снижение зависимости от природных заполнителей (песка и гравия, щебня), смягчение давления, вызванного истощением ресурсов.

4. Предложения по пути индустриализации.

Необходимо срочно разработать «Технические условия для бетона, с использованием

графена, чтобы уточнить способы дозировки, методы испытаний на долговечность и стандарты экономической оценки.

В настоящем исследовании представлено решение, имеющее как теоретическую глубину, так и практическую ценность для зеленой и низкоуглеродной трансформации в области гражданского строительства. В будущем необходимо более подробно изучить молекулярный механизм реакции на границе раздела графен-цемент.

Список использованной литературы

1. ЛИ ВК. Высокопроизводительный и многофункциональный композитный материал на основе цемента / ВК ЛИ // Инженерное дело, 2019, В.5. No.2-С.250-260.
2. Лю Юньци. Графен: от основ до применения / Юньциб Лю // Пекин. Издательство химической промышленности, 2017.
3. Уоллес П.Р. Зонная теория графита / П.Р Уоллес // Физический обзор, 1947, В.71. No.9-С.622-634.
4. МакКлур Дж. У. Диамагнетизм графита / Дж. У МакКлур // Физический обзор, 1956, В.104.No.3-С.666-671.
5. Семенов Г.В. Моделирование трехмерной аномалии в конденсированном состоянии / Г.В Семенов // Physical Review Letters. 1984,В.53. No.26-С.2449-2452.
6. Фриндт РФ. Монокристаллы MoS₂ толщиной в несколько молекулярных слоев / РФ Фриндт // Журнал прикладной физики, 1966, No.37-С.1928-1929.
7. Hernandez Y, Nicolosi V, Lotya M и др. Высокопроизводительное производство графена путем жидкофазного расслоения графита / Hernandez Y, Nicolosi V, Lotya M // Nat Nanotechnol, 2008, No.3-С.563-568.
8. Ван Боммель А., Кромбиен Дж., Ван Тоорен А. Лид и ожеэлектронные наблюдения поверхности SiC(0001) / Ван Боммель А., Кромбиен Дж., Ван Тоорен А // Surface Science, 1975, No.48-С.463-472.
9. Бухштайнер А., Лерф А., Пипер Дж. Динамика воды в оксиде графита, исследованная с помощью рассеяния нейтронов / Бухштайнер А., Лерф А., Пипер Дж // Журнал физической химии В.2006, No.110-С.22328-22338.
10. Новоселов К.С., Гейм А.К., Морозов С.В. и др. Электрическое поле в атомарно тонких углеродных пленках / Новоселов К.С., Гейм А.К., Морозов С.В. // Наука, 2004, No.306-С. 666-669.
11. ПАН З, ХЭ Л, ЦИУ Л и др. Механические свойства и микроструктура композита оксид графена-цемент / ПАН З, ХЭ Л, ЦИУ Л // Цементные и бетонные композиты, 2015, No.58-С. 140-147.
12. Сюэ Лицян. Влияние оксида графена на эксплуатационные характеристики первичного бетона в туннелях / Лицян Сюэ // Наука, технологии и инженерия, 2017, No.22-С.124-128.
13. Хэ Вэй, Сюй Цзихан. Влияние нескольких слоев графена на свойства обычного бетона / Вэй Хэ , Цзихан Сюй // Бюллетень Китайского керамического общества, 2021, В.40. No.5-С.1477-1488.
14. Цзяо Минь. Влияние оксида графена на реологические свойства свежего цементного теста / Минь Цзяо // Бюллетень Китайского керамического общества, 2021, В.40. No.7-С.2159-2164.
15. Ван Х, Ю Х, Ли Ф и др. Влияние биооболочечной смеси на механические свойства и устойчивость бетона / Ван Х, Ю Х, Ли Ф // Научные отчеты, 2024, В.14. No.1-С.10615-10615.